
RELÓGIO DE PULSO RESISTENTE PARA MONITORAMENTO DE SINAIS FISIOLÓGICOS DE PACIENTES EPILÉTICOS

DOI: 10.5281/zenodo.15199741

Walderlan Soares Sena¹

¹ Engenharia Biomédica – UNINTER
senawalderlan@gmail.com

Raphael Dorta Barbosa da Silva²

² Engenharia Biomédica – UNINTER
raphaeldortabs@gmail.com

John José Amaral Ribeiro³

³ Engenharia Biomédica – UNINTER
john.ribeiro1608@gmail.com

Maria Aline Gonçalves⁴

⁴ Engenharia Elétrica – UNINTER
maria.gon@uninter.com

Amauri Marcos Costa de Morais Junior⁵

⁵ Engenharia Biomédica – UNINTER
amauri.m@uninter.com

Ederson Cichaczewski⁶

⁵ Engenharia Biomédica – UNINTER
ederson.c@uninter.com

AT06: Engenharia e Saúde.

Introdução: A epilepsia convulsiva atinge em torno de 1% da população mundial. É uma condição neurológica caracterizada por atividades bioelétricas anormais no cérebro, que pode resultar em convulsões, movimentos descontrolados, alterações sensoriais e perda de consciência. A respiração inadequada durante a crise pode levar a falta de oxigênio no cérebro causando danos cerebrais. O monitoramento dos parâmetros fisiológicos de pacientes com epilepsia por seus cuidadores é essencial para agir rapidamente para minimizar as complicações associadas. O uso de smartwatches comuns que medem parâmetros fisiológicos é uma solução muito limitada, pois é necessário que o dispositivo seja resistente a impactos mecânicos fortes por causa dos movimentos bruscos do usuário. Este projeto busca desenvolver um relógio de pulso baseado na plataforma aberta CogWatch para monitoramento de sinais fisiológicos essenciais, como frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura corporal e resposta galvânica da pele (GSR), acondicionado em uma carcaça resistente a fortes impactos. **Objetivo:** Desenvolver um dispositivo vestível no formato de relógio, equipado com sensores para monitoramento contínuo de sinais fisiológicos, identificação de níveis de estresse e detecção precoce de padrões associados a crises epiléticas, proporcionando um acompanhamento mais eficiente para pacientes com epilepsia. **Metodologia:** O desenvolvimento do dispositivo considera o uso de hardware de baixo custo, incluindo o ESP32-S3-Zero como

microcontrolador principal, responsável pela coleta, processamento e envio dos dados via comunicação sem fio para uma plataforma de armazenamento remoto. Os sensores integrados incluem um acelerômetro (MPU-6050) para detecção de movimentos bruscos e orientação do dispositivo, um sensor de oximetria e frequência cardíaca (MAX30102) para análise de variabilidade da frequência cardíaca (HRV), um sensor de temperatura infravermelho (MLX90614) para monitoramento da temperatura cutânea e um sensor de resposta galvânica da pele (GSR) baseado em um circuito com amplificador operacional LM324 em configuração não inversora e ponte de Wheatstone. Para garantir precisão na análise dos sinais, serão aplicados filtros ativos analógicos e processamento digital com bibliotecas especializadas como HeartPy e NeuroKit2. **Resultados:** Como resultados parciais, a etapa de testes unitários dos sensores do sistema demonstrou o seu funcionamento correto, apenas necessitando de ajustes de calibração para melhorar a precisão das medidas, incluindo técnicas de processamento de sinais. Ainda serão necessários testes de integração, contemplando todos os parâmetros ao mesmo tempo e o envio dos dados via comunicação sem fio. Encontra-se em fase de estudo os possíveis materiais de alta resistência a serem utilizados na carcaça do dispositivo, como por exemplo, tritan (copoliéster) e policarbonato. **Conclusão:** O envio de dados em tempo real permitirá o monitoramento remoto, oferecendo um suporte adicional para pacientes e profissionais de saúde. O projeto propõe um dispositivo vestível acessível e eficiente para o monitoramento contínuo de sinais fisiológicos e de estresse, visando contribuir para a detecção precoce de crises epiléticas. A integração de sensores biomédicos e técnicas de processamento de sinais pode proporcionar uma ferramenta inovadora para melhorar a qualidade de vida de pacientes epiléticos.

Palavras-chave: Dispositivo vestível; Epilepsia; Monitoramento fisiológico.